

SHARQ XALQLARI TARBIYA MODELLARI VOSITASIDA O'QUVCHILARNI MA'NAVY-AXLOQIY RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Raximova Surayyo Otabek qizi

Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553846>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Sharq xalqlari, xususan, O'zbekiston, Eron, Hindiston, Xitoy va boshqa shu kabi xalqlarning tarixiy-madaniy merosida shakllangan tarbiya modellari tahlil qilinadi. O'quvchilarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishini ta'minlashda ushbu modellarning ijtimoiy-didaktik ahamiyati, pedagogik-psixologik yo'nalishlari hamda tarixiy tajribalar tahlili ochib beriladi. Tarbiya jarayonining bugungi kundagi dolzarb masalalari, globalizatsiya sharoitida milliy qadriyatlarni saqlab qolish va yosh avlodni barkamol inson sifatida shakllantirishdagi roliga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: sharq xalqlari, tarbiya modellari, ma'naviy-axloqiy tarbiya, pedagogik meros, o'quvchi shaxsini rivojlantirish, didaktik yondashuv, axloqiy qadriyatlar, barkamol avlod, sharq pedagogikasi, tarbiya texnologiyalari, ta'lim va tarbiya integratsiyasi.

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishini ta'minlash eng muhim vazifalardan biri sanaladi. Bugungi globallashuv davrida ma'naviy inqiroz, madaniyatsizlik, axloqiy buzilishlar yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu boisdan ham Sharq xalqlari tomonidan asrlar davomida shakllantirilgan tarbiya modellari zamonaviy ta'limda ijtimoiy-didaktik zaruriyat sifatida o'rganilishi va qo'llanilishi lozim.

Asosiy qism. Sharq xalqlari tarixida tarbiya masalasi doimo muhim o'rin egallab kelgan. Asrlar davomida bu xalqlarda o'ziga xos tarbiya tizimi va modeli shakllangan bo'lib, ularning markazida inson ma'naviy dunyosining yuksalishi, axloqiy barkamollikka erishish, jamiyatda o'z o'rnini topgan shaxs sifatida voyaga yetkazish g'oyalari yotgan.

O'zbekiston, Eron, Hindiston, Xitoy, Arab xalqlari kabi yirik madaniyat sohiblari bo'lgan mintaqalarda tarbiya an'analari quyidagi tarixiy bosqichlardan o'tgan: Ilk davr – og'zaki xalq ijodi asosida tarbiya: Afsonalar, maqollar, rivoyatlar orqali axloqiy qadriyatlar singdirilgan; Yozma manbalar va diniy-pedagogik g'oyalar asosidagi tarbiya: Qur'on, Hadis, Avesto, Konfutsiy axloqi, Veda kitoblari asosida inson axloqiga oid aniq ko'rsatmalar berilgan; Renessans davri – buyuk mutafakkirlar ta'limoti: Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Alisher Navoiy, Sa'diy, Hofiz, Gandi va boshqalar; Zamonaviy davr – an'anaviy va innovatsion uslublarning integratsiyasi: An'anaviy qadriyatlar asosida zamonaviy pedagogik yondashuvlar shakllanmoqda.

Tarbiya modeli – bu shaxsni shakllantirishga yo'naltirilgan aniq g'oyaviy, maqsadli, metodik tizimdir. Sharq xalqlarida shakllangan tarbiya modellari quyidagi ijtimoiy-didaktik xususiyatlarga ega:

Ma'naviyat va axloq uyg'unligi – Tarbiyaning markazida inson qalbini poklash va komillikka yetkazish turadi. Oila va jamiyat birligi – Tarbiya faqat maktabda emas, balki oilada va jamiyatda olib borilishi lozim. Shaxsga yo'naltirilganlik – Har bir inson noyob va uning rivojlanishiga individual yondashuv zarur. Axloqiy ideallar orqali namuna ko'rsatish –

O'tmishdagi allomalar, payg'ambarlar, buyuk shaxslar hayoti orqali tarbiya. Bu jihatlar didaktik nuqtayi nazardan ham muhim bo'lib, ta'lim mazmunining boyishi, metodlarning takomillashuvi, o'quvchilarning mustaqil tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Jamiyat taraqqiyoti, eng avvalo, uning ma'naviy sog'lomligiga bog'liq. Agar inson axloqiy jihatdan yetuk bo'lsa, jamiyatda ijtimoiy barqarorlik va taraqqiyot bo'ladi. Shu nuqtayi nazardan, tarbiya jarayonida quyidagilar ijtimoiy zaruriyat darajasiga ko'tariladi: Ma'naviy immunitetni shakllantirish – Turli zararli g'oyalarga qarshi mustahkam ichki pozitsiyani egallash. Vatanparvarlik va fuqarolik hissini rivojlantirish – Milliy g'urur va mas'uliyat hissini uyg'otish. Global va milliy qadriyatlar uyg'unligi – Jahon tamadduni bilan milliylikni uyg'unlashtirish orqali kuchli shaxsni tarbiyalash. Bugungi kunda yoshlarning radikallashuvi, axloqiy buzuqlik va ma'naviy qarama-qarshiliklarga qarshi eng samarali vosita – bu o'z ildiziga, ya'ni Sharqona tarbiya modellariga tayanuvchi ta'lim tizimini shakllantirishdir.

Sharq xalqlari pedagogik merosi, xususan, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Bahouddin Naqshband, Sa'diy, Konfutsiy kabi allomalarning qarashlari, bugungi ta'lim jarayonida axloqiy, estetik va intellektual tarbiyani shakllantirishda muhim metodologik manba bo'lib xizmat qilmoqda.

Sharq pedagogik tafakkurining asosiy tamoyillari: Tarbiyaning butunlik tamoyili – jismoniy, aqliy, ma'naviy va estetik tarbiyaning uyg'unligi; Ibratli misollar orqali ta'sir etish – tarixiy shaxslar hayoti, xalq og'zaki ijodi namunalariidan foydalanish; Ichki dunyoni boyitish – nafaqat bilim, balki qalb tarbiyasini ham asosiy maqsad qilish. Mazkur tamoyillar zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan uyg'unlashtirilganda ta'lim samaradorligi ortadi.

Zamonaviy ta'limda tarbiya alohida dars sifatida emas, balki har bir fanning mazmunida mavjud bo'lishi zarur. Bu jarayonda quyidagi fanlar bilan integratsiya samarali natija beradi; Adabiyot darslarida – Alisher Navoiy, Avloniy, Sa'diy asarlari orqali axloqiy qadriyatlar; Tarix darslarida – Buyuk shaxslar hayoti va tarixiy voqealar asosida saboq berish; Texnologiya va mehnat darslarida – mehnatsevarlik, vatanparvarlik, halollik kabi qadriyatlarni singdirish. Fanlararo yondashuv orqali o'quvchining dunyoqarashi kengayadi, u o'zini jamiyatning bir qismi sifatida anglay boshlaydi.

O'quvchilarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini takomillashtirishga oid tavsiyalar:

- Darslarda qadriyatga asoslangan yondashuvni kuchaytirish: Har bir fanda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirish.
- Axloqiy muammoli vaziyatlardan foydalanish: Real hayotiy holatlarni muhokama qilish orqali o'quvchilarda axloqiy tanlov qilish ko'nikmasini rivojlantirish.
- Sharq allomalari hayotidan motivatsion hikoyalar: Darslarda Forobiy, Ibn Sino, Navoiy, Sa'diy kabi mutafakkirlar hayotidan hikmatli saboqlarni faol qo'llash.
- Oila-maktab hamkorligini kuchaytirish: Tarbiya yagona tizimda olib borilishi uchun ota-onalar bilan ishlash usullarini kengaytirish.

Xulosa. Sharq xalqlari tomonidan asrlar davomida shakllantirilgan tarbiya modellari nafaqat tarixiy, balki bugungi kunda ham dolzarb ijtimoiy-didaktik vositadir. Bu modellardan foydalanish o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirish, ularni barkamol shaxs sifatida voyaga yetkazish, eng muhimi – milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Sharq xalqlari tarbiya modellarining ildizi uzoq tarixga ega bo'lib, bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Bu modellarda insonni kamolot sari yetaklovchi ma'naviy-axloqiy qadriyatlar mujassam. O'quvchilarni tarbiyalashda ushbu modellardan

foydalanish jamiyat taraqqiyotining asosiy kafolatidir. Sharq xalqlari tarbiya modellarining zamonaviy ta’lim jarayoniga integratsiyasi o’quvchilarning ma’naviy-axloqiy rivojlanishini ta’minlashda muhim vosita bo’lib xizmat qiladi. Bu modellarga asoslangan didaktik texnologiyalar tarbiya jarayonini yangicha va samarali tashkil etishga imkon beradi. O’quvchining shaxsiyati, qadriyatlarga bo’lgan munosabati, mustaqil fikrlashi va ongli fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda bunday yondashuvlar katta ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Haydarov. Inson kamoloti va milliy-ma’naviy qadriyatlar. T.: Muharrir, 2008 y.
2. M.Xajiyeva. Xoja Ahmad Yassaviyning ma’naviy-tarbiyaviy qarashlari. Avtoreferat. T.: 2004 y.
3. M.Shoxadjayev. Burxoniddin Marg’inoniyning axloqiy-huquqiy tarbiyaga oid qarashlari. Avtoreferat. T.: 2006 y.
4. M.Hamdamova. Ma’naviyat asoslari. T.: “Fan va texnologiya”. 2008 y. S.Dolimov, U.Dolimov. Kaykovus unsurulmaoniy qobusnoma T.: “Istiqlol” 1994
5. Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. T.: O’qituvchi. 1992 y.
6. Z.B.Jalilov. Sharq mutafakkirlari merosini o’rganishning didaktik metodlari. Zamonaviy ta’lim jurnali. 2017 yil, 5-son.